

СВЯЗЬ РУССКОГО ЯЗЫКА С ХИМИЕЙ

Кодиров Алижон Нуралиевич

преподаватель, Наманганский инженерно
технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890423>

Аннотация. В этой статье освещаются такие проблемы, как изучение современной химической терминологии, представляющее собой крупную, разветвленную, четко организованную систему, включающую терминологические единицы, весьма неоднородные с точки зрения типологических особенностей.

Ключевые слова: химия, русский язык, связь, химический, понятие, тема, образование, изучение, элемент.

Для своего выступления на научно – практической конференции мы выбрали тему «Связь русского языка с химией». Выбор этой темы объясняется не только тематикой НПК, но и научным интересом. Первоначально казалось, что никакой связи между этими двумя предметами нет и быть не может. Однако, занимаясь этой темой, мы убедились, что эта связь существует и эту связь мы и постарались проследить.

Мы поставили для себя цель исследовать взаимосвязь между русским языком и химией, показать это на конкретных примерах.

Для этого мы провели исследование многочисленных интернет источников и литературы, произвели их анализ и выявили, что у студентов довольно слабое представление о данной теме. Кроме этого мы совместно с учителем химии провели мини – опрос на тему «Связь русского языка с химией», произвели их анализ.

Опираясь на данные этих исследований, мы пришли к выводу, что знания у учащихся, связанных с этими вопросами, недостаточно.

Для выяснения интереса студентов к данной тематике было проведено анонимное тестирование, в котором были представлены следующие вопросы:

1. Какие ассоциации у вас возникают при слове «химия»?
2. Какое впечатление у вас сложилось об этом предмете после 1-го года обучения?
3. Нравится ли вам химия как предмет?
4. Если да/ нет - почему?
5. Какие предметы по вашему связаны с химией?

6. Как, по – вашему, может быть химия связана с русским языком?

7. Как вы думаете, можно ли обойтись без химии сейчас?

Результаты анкетирования показали, что у большинства студентов слово «химия» ассоциируется с опытами, взрывами, или уроком химии. На вопрос 2 большинство ответило, что это слишком тяжелый предмет, много формул, много учить. На вопрос нравится ли вам химия как учебный предмет и почему, положительный ответ дали 34 %, им интересно на уроках химии, 46 % не определили четко своего отношения и 10 % категорически ответили «нет», не обосновывая свой ответ.

Среди химических профессий большинство студентов (49%) назвали лаборанта и учителя химии, 11 % отметили фармацевтов и врачей, ученых – химиков, 20% не назвали не одной химической профессии.

И, наконец, все участники анкетирования считают, что жизнь современного общества без химии не возможна.

Проблемный вопрос – что общего у химии и русского языка?. Гипотеза. Мы считаем, что у химии и русского языка не может быть ничего общего. Но в процессе исследования мы нашли доказательство обратному.

1. Сходство постулатов Бутлерова с законами русского языка. В химических соединениях элементы расположены не в беспорядке, а соединены в определенной последовательности, так же как в слове буквы расположены в определенной последовательности.

2. От строения вещества зависят свойства, а от строения слова зависит его смысл.

3. Аналогично таблице Менделеева в русском языке существует алфавит.

4. Вещества делятся на металлы и не металлы, а алфавит на гласные и согласные.

5. Из букв алфавита составляются слова, так же как из элементов таблицы Менделеева составляются соединения.

6. Соединение букв и элементов. Существуют прочные и не прочные связи, так же как существуют устойчивые и не устойчивые выражения.

7. Сходство химических соединений с предложениями русского языка. Внутренняя сфера комплексных солей с двух сторон выделяется запятыми.

8. Химические атомы образуют соединения, так же, как буквы образуют слова.

9. Подразделение химических веществ и слов в русском языке. Химические вещества делятся на оксиды, соли, кислоты, а слова в русском языке подразделяются на имена существительные, глаголы, имена прилагательные.

Вывод. В процессе исследования мы нашли много сходств между такими разными, на первый взгляд, науками. Основа химии – атом, основа русского языка – буква. Как слова состоят из букв, так молекулы состоят из атомов, как предложения состоят из слов, так сложные химические соединения – из молекул. Между химией и русским языком существует очень много общего.

Использованная литература:

- 1 Г.Г. Граник, С.Б. Бондаренко, Секреты русского языка М. «Просвещение» 2001 г
2. Г.Г. Граник, С.Б. Бондаренко, Научная энциклопедия:Химия.М. «Дрофа» 2002 г
3. Э.Гроссе, Х. Вайсмангель, Химия для любознательных, С – П: «Химия» 2001 г
4. Информация с сайтов